

T2-16

POTENCIACIÓN DE LA CREATIVIDAD ARTESANAL EN FÉMINAS, COMUNIDAD DE CAYO REDONDO DEL MUNICIPIO YARA, GRANMA

Elvys Rebeca Viltres Fonseca

Universidad de Granma. Granma, Cuba. eviltresf@udg.co.cu

Objetivo: diseñar un sistema de acciones para potenciar la creatividad artesanal en féminas de la Comunidad de Cayo Redondo del municipio Yara. **Método:** con base sobre la comunidad como objeto de cambios y transformaciones, reviste vital importancia rescatar los elementos distintivos que desde lo cultural hacen de esta un elemento importante de identidad. **Resultados:** en tal sentido las féminas juegan un papel importante con sus creaciones personales, resulta esencial la enseñanza, promoción y aplicación de acciones para educar a la comunidad en una cultura de amor por mantener sus tradiciones, fundamentalmente en mujeres, quienes son mayoritarias en tan importantes saberes. Sin embargo, existen limitaciones para lograr tales propósitos, necesitándose de acciones para superarlas. En la investigación se utiliza de manera mixta el paradigma cuantitativo y el cualitativo a partir de la aplicación de diversos instrumentos de investigación. Las mujeres enfrentan muchas limitaciones en el ámbito familiar, necesitan herramientas para superarse y perfeccionar sus manualidades en un contexto socioeconómico complejo. **Discusión:** se requiere diseñar un sistema de acciones para potenciar la creatividad artesanal en esas féminas que permita el crecimiento económico y social territorial. **Conclusiones:** falta coordinación entre los diferentes actores y sujetos sociales para potenciar la creatividad en las féminas, la capacitación que reciben las mujeres en función de dotarlas de conocimientos y herramientas que favorezcan su creatividad es insuficiente, predomina una cultura patriarcal que desfavorece la vida femenina, lo cual determina la necesidad de un instrumento metodológico que coadyuve hacia mejores opciones que favorezcan el empoderamiento femenino en aras de la superación personal.

Palabras clave: comunidad, creatividad artesanal, enfoque de género, sistema de acciones

Doi: 10.5281/zenodo.7977850

